

TURKISTONDA SHO'RO MATBUOTINING TASHKIL ETILISHI

Nilufar NAMAZOVA

*O'zbekiston xalqaro
islom akademiyasi o'qituvchisi, filologiya fanlari nomzodi*

n.nilufarxon@mail.ru

ORCID: 0009 0006 5945 8931

Annotatsiya. *Maqolada XX asrning birinchi choragida Turkistonda sho'ro matbuotining qanday tashkil etilgani haqida so'z yuritilgan. Dastlabki sho'ro nashrlari "Mehnatkashlar tovushi", "Ishtirokiyun" gazetalari va ularning tashkilotchisi Orif Klebleyev haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: sho'ro, matbuot, gazeta, bolshevik, hokimiyat

Kirish

Turkistonda milliy matbuot asoschilari bo'lgan jadidlar sho'ro hokimiyati yillarida ham gazeta, jurnallarda faoliyat yuritishdi. Bolsheviklar hokimiyatni egallagach, "1917-yil 27-oktabrda Xalq Komissarlar Soveti matbuot to'g'risida V.I. Lenin imzosi bilan dekret qabul qildi. Dekret boy sinflarni "aql-fikrni bemalol zaharlash va omma ongiga g'ulg'ula solish" imkoniyatidan mahrum etdi" (T.N.Qoriniyozov, 1958). V.I.Leninning barcha "burjua xarakteridagi nashrlar"ni yopish to'g'risidagi mazkur dekretidan keyin Turkistondagi mahalliy ziyolilarning hamda Muvaqqat hukumatning nashrlari birin-ketin yopildi. Ularning o'rniga yangi tipdagi bolshevistik matbuotini tashkil etish lozim edi. Turkistonda jadid ziyolilaridan

boshqa matbuotda ishlaydigan “kuchlar” bo‘lmagani uchun bolsheviklar avvaldan tajribaga ega jadid jurnalistlarini matbuot tashkil etishga jalb etadi.

Natija va mulohazalar

O‘zbek tilidagi birinchi sho‘ro gazetasi dastlab Samarqandda 1918-yil 11nchi iyunda “Mehnatkashlar o‘qi” nomi bilan tashkil etildi. Gazeta tashkilotchisi Orif Klebleyev Qo‘qonda usuli savtiya maktabini ochib muallimlik qilgani sababli Turkiston ziyolilariga ilgari tanish edi. “Orif afandi Klebleyev“ sarlavhali maqolada “Orif afandi ko‘b yillar Xo‘qandda muallim bo‘lib turg‘on bir kishidir. Turkiston bolalarining savodini chiqarishda ancha xizmatlar qilgan. Bu jihatdangina qarag‘anda ham Orif afandini xalq kishisi demakg‘a mumkindir“ (Shokir Muxtoriy, 1918), deyiladi. Mana shunday “xalq kishisi” bo‘lgan O.Klebleyev oktabr to‘ntarishidan keyin Moskvaga borib V.I.Lenin bilan uchrashadi va “Maskavdan keng huquqlar bilan” (Ziyo Said, 1927) Turkistonga keladi. O.Klebleyev Samarqandda gazeta tashkil etgach, Toshkentga kelib, bu yerda “Ishtirokiyun” gazetasini chiqaradi. 1918-yili 21nchi iyunda gazetaning birinchi soni chiqadi. Ziyo Said bu gazeta va uning tashkilotchisi Orif Klebleyev haqida shunday yozadi: “Bu gazeta 8nchi sonig‘acha yerlik xalqqa sho‘rolar hukumatining va bolsheviklarning asosiy maqsadlarini tushuntirishga tirishadi. Musulmonlar uchun ozodliqni yolg‘iz sho‘rolar hukumatigina ta‘min qilaolg‘usini anglatishg‘a harakat qildi. Buni din, Qur‘on fikrlariga yaqinlashdirib ko‘rsatadi. Shul yo‘l bilan yerlik mehnatkashlarga ta‘sir o‘tkazishga urinadi” (Ziyo Said, 1927).

Garchi Samarqandda birinchi bo‘lib “Mehnatkashlar o‘qi” nomli sho‘ro gazetasi tashkil etilgan bo‘lsa-da, butun sovet davrida birinchi nashr sifatida “Ishtirokiyun” gazetasi e‘tirof etib kelindi. Bu haqda matbuotda e‘tirozli maqola ham chop etildi. Unda “Hamma o‘zbek gazetalariga” sarlavhasi ostida murojaat e‘lon qilindi:

“Zarafshon” gazetasining 15nchi sonida qizil o‘zbek matbuotining tarixi to‘g‘risida yozilib, yozg‘uvchi ko‘rsatadirkim, qizil o‘zbek matbuotining maydonga chiqishi 21nchi iyundan chiqqan “Ishtirokiyun”dan emas, balki 11nchi iyunda Samarqandda chiqqan “Mehnatkashlar tovushi”dan boshlanishi kerakdir. Markaziy firqo‘mning matbuot bo‘limi buni ko‘rib quyidag‘i qarorg‘a keldi: “Mehnatkashlar tovushi”dan ilgari “Najot”, “Kengash” ham boshqa ko‘b o‘zbek gazetalari chiqq‘on. Bularning hech qaysi qizil matbuot ismiga molik bo‘lmag‘onidan “Mehnatkashlar tovushi” ham qizil matbuotchiga kirmaydir. Negakim, bularning hech qaysi firqaning nashr afkori emas. Firqa nashri bo‘lib chiqqan gazeta “Ishtirokiyun”dir. Shuning uchun haqiqatda qizil o‘zbek matbuotining tarixi 21nchi iyundan boshlab chiqqan “Ishtirokiyun” gazetasidan boshlanadir.

Matbuot bo‘limining mudiri Alimif” ([Turkiston, 1924](#)).

Turkiston milliy ishlar xalq komissarligining organi sifatida chop etilgan “Ishtirokiyun” gazetasi 1920-yil 12-dekabrda Turkiston kommunistlar firqasi Markaziy Qo‘mitasi hamda Turkiston Sho‘rolar Jumhuriyati Markaz boshqarma qo‘mitasining nashr afkori sifatida “Qizil bayroq” nomi bilan chiqq boshlagan. 1923-yil 13-sentabrda gazeta nomi o‘zgartirilib, “Turkiston” gazetasi chiqariladi. O‘zbekiston SSR tashkil etilgach, 1924-yili 5-dekabrda “Qizil O‘zbekiston” gazetasi chiqariladi. 1964-yili gazeta nomi “Sovet O‘zbekistoni” deb o‘zgartiriladi. Mustaqillikning ilk davrlaridan hozirgacha bu gazeta “O‘zbekiston ovozi” nomi bilan chiqib kelmoqda.

Samarqandda chiqqan “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining ham nomi o‘zgarib borganini ko‘rish mumkin. Dastlab gazeta Orif Klebleyev taklifi bilan “Mehnatkashlar o‘qi” nomi bilan chiqq boshlagan. Bosh muharrir Hoji Muin bu jiddiy gazetaga nomunosib nom, deya nashr nomini 5-sondan “Mehnatkashlar tovushi” deb o‘zgartiradi. “Mehnatkashlar tovushi” gazetasiga 1921-yildan siyosiy senzura o‘rnatildi. Gazetaga bolshevik Mirsalimov siyosiy nozir etib tayinlandi. U

gazeta nomini “Kambag‘allar tovushi” deb o‘zgartirdi. Gazetada ishlayotgan Hoji Muin, Sadridin Ayniy ishdan ketishga majbur bo‘lishdi. Shundan so‘ng gazetaning saviyasi pasayib bordi. Bu haqda “Qizil bayroq” gazetasida tanqidiy maqola e‘lon qilingach, gazetani yangilash uchun Toshkentdan Samarqandga G‘ozi Yunus yuboriladi. Shunday qilib, G‘ozi Yunus muharrirligida “Zarafshon” gazetasi dunyo yuzini ko‘rdi. Gazetaning birinchi soni 1922-yil 27-oktabrda nashrdan chiqdi. O‘sha birinchi sondagi gazeta obunasi haqidagi e‘londan “Zarafshon” gazetasi “Mehnatkashlar tovushi” gazetasining davomi ekanligini anglash qiyin emas: “Zarafshon” gazetasiga obuna bahosi ochildi. Gazeta bahosi: bir oyliq 120 so‘m. Gazeta mushtariylarga o‘z vaqtida yetkazib beriladi. Ilgaridan “Kambag‘allar tovushi” gazetasiga yozilg‘on mushtariylar yuqorida ko‘rsatilgan bahog‘a qarab, yana pul yuborishlari lozim”. “Zarafshon” gazetasi bugungi kunda ham Samarqandda chiqib turibdi. Namanganda 1918-yil sentyabr oyidan boshlab “Ishchilar qalqoni” gazetasi tashkil etildi.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, “1918-yilda Turkistonda o‘zbek tilida 11 ta gazeta chiqar edi” (Qoriniyozov T.N., 1958).

Gazetalar bilan birga jurnalchilikka ham katta e‘tibor qaratildi. Masalan, “O‘zbek tilida: 1918-yilda Toshkentda Musulmon ishchilar soveti tomonidan oyda ikki marta chiqariladigan siyosiy-iqtisodiy “Ishchilar dunyosi” jurnali va Turkiston respublikasi Maorif Xalq Komissarligining organi bo‘lgan va har haftada bir marta chiqadigan pedagogik “Maorif” jurnali; 1920-yilda kasaba soyuzlarining o‘lka soveti hamda O‘lka ishchi kooperativlari pravleniesining organi bo‘lgan va ikki haftada bir marta (Toshkentda) chiqadigan siyosiy-iqtisodiy “Kasabachilik harakati” jurnali; 1922-yilda Turkiston Kommunistik partiya Markazkomining organi bo‘lgan va ikki haftada chiqadigan (Toshkentda) siyosiy-iqtisodiy va adabiy “Inqilob” jurnali; 1923-yilda Turkiston Kommunistik partiya Markazkomining organi bo‘lgan va ikki haftada bir marta (Toshkentda) chiqadigan “Kommunist yo‘ldoshi” jurnali; 1923-yilda

“Turkiston” gazetasiga ilova tariqasida chiqariladigan hajviy “Mushtum” jurnali nashr etila boshladi” (Qoriniyozov T.N., 1958).

Xulosa

Shunday qilib, O'zbekistonda nashrlar adadi va soni yildan yilga oshib bordi. Bu respublikaning markazidagina emas, balki viloyat va tumanlarida ham gazeta chiqarish yo'lga qo'yilgani hisobiga ham oshdi.

O'ttizinchi yillarning birinchi yarmida o'zbek tilida 178 gazeta, jurnal nashr etilib, bulardan 90 tasi rayonlarda chiqarilar edi. O'ttizinchi yillarning ikkinchi yarmiga kelib, 208 gazeta va 45 jurnal chiqa boshlagan (Saidov.O, 1978)

Matbuotning markazlashgan, yuqoridan boshqariladigan tizimi yo'lga qo'yildi. Matbuotning ommaviylik, partiyaviylik, sinfiylik prinsiplari jurnalistlarning yangi avlodini tayyorlashda dasturul amal bo'ldi. Sotsializm qurilishida matbuotni rivojlantirish va bunda “jurnalistlar ommasi”ni jalb qilish hukumat qarorlari, partiya ko'rsatmalari asosida yo'lga qo'yildi. Qatag'on siyosatini amalga oshirishda matbuot xalqni tayyorlab, xalq “do'sti” va “dushmanlarini” ajratib berishga katta hissa qo'shdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- Qoriniyozov T.N. (1958). *Sovet O'zbekistoni madaniyati tarixidan ocherklar*. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.
- Qoriniyozov T.N. (1958). *Sovet O'zbekistoni madaniyati tarixidan ocherklar*. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.
- Saidov.O. (1978). *Satira tili bilan*. Toshkent: “O'zbekiston”.
- Shokir Muxtoriy. (1918, iyun 20). Orif afandi Klebleyev. *Mehnatkashlar tovushi gazetasi*.
- T.N.Qoriniyozov. (1958). *Sovet O'zbekistoni madaniyati tarixidan ocherklar*. Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti.
- Turkiston. (1924, iyul 11). Hamma o'bek gazetalariga. *Turkiston gazetasi*.
- Ziyo Said. (1927). *Burung'i vaqtli matbuot tarixiga mateiallar*. Samarqand: O'zbekiston Davlat nashriyoti.
- Ziyo Said. (1927). *Burung'i vaqtli matbuot tarixiga mateiallar*. Samarqand: O'zbekiston Davlat nashriyoti.

ORGANIZATION OF THE SOVIET PRESS IN TURKESTAN

Nilufar NAMAZOVA

Abstract. *The article discusses the pioneering spirit that led to the organization of the Soviet press in Turkestan during the first quarter of the 20th century. It provides information about the first Soviet publications, the newspapers “Mehnatkashlar Tovuz” and “Ishtirokyun,” and their organizer, Orif Klebleyev.*

Keywords: Soviet, press, newspaper, Bolshevik, government